

UDC: 338.48:656

JEL: Z23

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОГИСТИКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТУРИЗМА

THE ROLE AND PROSPECTS OF LOGISTICS IN THE GLOBAL TOURISM MARKET

JAHON TURIZM BOZORIDA LOGISTIKANING O‘RNI VA ISTIQBOLLARI

Алексерова Флора Гамандар кызы [0000-0002-5936-8323]

Азербайджанский университет туризма и менеджмента, доцент кафедры «Общие предметы», доктор философии по экономике, доцент

Alekserova Flora Gamandar kyzy

Azerbaijan university of tourism and management, associate professor of the department « General subjects», doctor of philosophy in economics, associate professor

Alekserova Flora Gamandar qizi

Ozərbaycan turizm və menəjment universiteti, “Umumiyy fanlar” kafedrası dotsenti, iqtisodiyot fanları bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

E-mail: flora.alasgarova1@gmail.com; **Phone:** +994503505886

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли цифровой трансформации логистики в туристско-гостиничном секторе в условиях Индустрии 4.0. Глобализация и рост международного туристического потока обусловили необходимость внедрения современных цифровых решений. На основе анализа 22 международных источников и полевых исследований 47 предприятий Азербайджана рассматриваются современные логистические системы, инструменты управления цепочками поставок и их влияние на удовлетворённость туристов. Предложена авторская концептуальная модель Интегрированной Цифровой Логистики (ИЦЛ), включающая четыре уровня управления и адаптированная к условиям развивающихся рынков. Результаты исследования имеют практическую ценность для менеджеров туристической отрасли и разработчиков государственной политики в сфере устойчивого туризма.

Ключевые слова: логистика туризма, цифровая трансформация, Индустрия 4.0, гостиничный сектор, цепочка поставок, смарт-склад, зелёная логистика, удовлетворённость туристов, WMS, устойчивый туризм.

Abstract. This article investigates the role of digital logistics transformation in the tourism and hospitality sector under Industry 4.0 conditions. Globalisation and the growth of international tourist flows have necessitated the adoption of modern digital solutions. Drawing on 22 international sources and field research across 47 Azerbaijani enterprises, the study examines contemporary logistics systems, supply chain management tools, and their impact on tourist satisfaction. An original conceptual model of Integrated Digital Logistics (IDL) is proposed, comprising four

management levels and adapted to the conditions of developing tourism markets. The findings offer practical value for tourism industry managers and policymakers in the field of sustainable tourism development.

Keywords: tourism logistics, digital transformation, Industry 4.0, hospitality sector, supply chain, smart warehouse, green logistics, tourist satisfaction, WMS, sustainable tourism.

Annotatsiya. Maqola Sanoat 4.0 sharoitida turizm-mehmonxona sektorida logistikaning raqamli transformatsiyasi rolini o'rganishga bag'ishlangan. Globallashuv va xalqaro turistik oqimning o'sishi zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etish zaruriyatini keltirib chiqardi. 22 ta xalqaro manba va Ozarbayjonning 47 ta korxonasida o'tkazilgan dala tadqiqotlari asosida zamonaviy logistika tizimlari, ta'minot zanjirlarini boshqarish vositalari va ularning turistlar qoniqishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Rivojlanayotgan turistik bozorlar sharoitiga moslashtirilgan va to'rtta boshqaruv darajasini o'z ichiga olgan Integratsiyalashgan Raqamli Logistika (IRL) mualliflik konseptual modeli taklif etiladi. Tadqiqot natijalari turizm sohasidagi menejerlar va barqaror turizm sohasidagi davlat siyosati ishlab chiquvchilari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: turizm logistikasi, raqamli transformatsiya, Sanoat 4.0, mehmonxona sektori, ta'minot zanjiri, aqlli ombor, yashil logistika, turistlar qoniqishi, WMS, barqaror turizm.

For citation: Alekserova F.G. The role and prospects of logistics in the global tourism market. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2): 27-36. <https://doi.org/>

Введение. В современных условиях стремительного технологического прогресса логистика превратилась из вспомогательной функции в стратегический фактор конкурентоспособности туристско-гостиничного сектора. Глобализация, рост международного туристического потока и требования потребителей к скорости и качеству обслуживания обусловили необходимость внедрения современных цифровых логистических решений [1]. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), международные туристические прибытия в 2023 году восстановились до 88% от допандемического уровня, составив около 1,3 млрд. поездок, что свидетельствует о высокой динамике отрасли и возрастающей нагрузке на логистическую инфраструктуру [2].

В контексте темы настоящей статьи принципиально важно рассмотреть роль логистики именно на мировом рынке туризма, а не только на отраслевом уровне. Мировой рынок туристических услуг в 2023 году оценивался в 8,9 трлн долларов США, при этом доля логистических затрат в структуре туристских расходов составляла от 18 до 27% в зависимости от сегмента [2]. Наиболее динамично развивающимися регионами с точки зрения внедрения передовых логистических технологий являются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Западная Европа, где доля цифровизированных логистических операций в туристском секторе превысила 60% [3]. Азербайджан, позиционирующий себя как ключевой транзитный хаб на маршруте Восток-Запад в рамках инициативы

Среднего коридора, обладает значительным потенциалом для формирования конкурентоспособной логистической инфраструктуры туризма регионального уровня.

Перспективы развития логистики на мировом туристском рынке определяются тремя ключевыми тенденциями. Во-первых, опережающий рост сегмента последней мили (last-mile delivery) в туризме: по прогнозам, объём рынка вырастет с 18,7 млрд долл. в 2020 году до 62,7 млрд долл. к 2027 году [3]. Во-вторых, масштабная цифровизация логистических операций: глобальные расходы на цифровую трансформацию логистики возрастут с 45,6 млрд долл. в 2022 году до 75,5 млрд долл. к 2026 году [4]. В-третьих, переход к платформенным бизнес-моделям, интегрирующим транспортных операторов, средства размещения и туристические агрегаторы в единую цифровую экосистему. Именно эти тенденции и обуславливают научный интерес к разработке комплексных моделей управления логистикой в туристском секторе, ориентированных на условия мирового рынка.

Концепция Индустрии 4.0, основанная на взаимодействии киберфизических систем, Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data), кардинально изменяет подходы к организации логистических процессов в туризме [3]. Традиционные линейные модели управления цепочками поставок уступают место адаптивным, интеллектуальным системам, способным в режиме реального времени реагировать на изменения спроса [4].

Актуальность настоящего исследования определяется рядом факторов. Во-первых, несмотря на значительный объём публикаций по логистике и туризму, отсутствуют комплексные работы, рассматривающие цифровую трансформацию логистики именно в контексте развивающихся туристических рынков. Во-вторых, большинство существующих исследований носит описательный характер и не предлагает операционализированных моделей для практического применения [5].

Целью данной статьи является разработка концептуальной модели интегрированной цифровой логистики (ИЦЛ) для туристско-гостиничного сектора и обоснование практических рекомендаций по её внедрению. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: (1) систематизация теоретических подходов к логистике в туризме; (2) анализ современных цифровых инструментов управления логистическими процессами; (3) оценка влияния цифровой логистики на ключевые показатели деятельности туристских предприятий; (4) разработка авторской концептуальной модели ИЦЛ.

Обзор литературы. Теоретические основы логистики в туризме заложены в работах Е.Мрнявца и С.Иванова, которые определили логистику туристского направления как пространственно-временной перенос материалов, людей, информации, энергии и знаний в конечный пункт назначения с целью обеспечения качества услуг при минимальных затратах [6]. Данная концепция получила дальнейшее развитие в исследованиях Р.Маршанича,

рассматривавшего логистику дорожного движения как ключевой фактор управления цепочками поставок в гостиничном бизнесе [7].

Проблематика зелёной логистики в туризме активно изучается с конца 1980-х годов. Д.Перкумьене и Р.Пранскунас обосновали право на чистую окружающую среду как императив устойчивого туризма, указав на необходимость интеграции принципов зелёной логистики в стратегии туристских предприятий [8]. Б.Ременьик и Л.Сёр на примере Венгрии продемонстрировали, что внедрение зелёных закупок в туристско-гостиничном секторе способно генерировать до 16% ВВП при грамотной государственной политике [9].

Цифровая трансформация логистики рассматривается в работах С.Бондаренко и В.Рябовой, установивших, что цифровые инструменты управления потоками в туризме существенно повышают операционную эффективность и сокращают транзакционные издержки [10]. А.Янссон исследовал логистический подход к туризму в платформенной экономике, показав, как цифровые потоки данных трансформируют навигацию туристов и координацию логистических потоков [11].

Э.Чунгкамон и соавторы выявили прямую зависимость между качеством логистических услуг в туристских цепочках поставок и лояльностью туристов, опосредованную удовлетворённостью и доверием [12]. О.Джавабрех и А.Мамдух подтвердили, что стратегии управления цепочками поставок оказывают значимое влияние на организационную деятельность предприятий гостиничной индустрии [13].

Недавние исследования Д.Дхармаратне и С.Серы предложили новую концепцию логистики в туризме, основанную на взаимозависимости логистических и туристических процессов [14]. Чж.Чжу и соавторы на основе анализа пространственно-временной эволюции выявили механизмы координированного развития логистической и туристической индустрий [15]. А.Ягунна и Ф.Поуп обосновали симбиотическую взаимосвязь развития туризма и логистики в условиях развивающихся экономик Карибского региона [16].

Вопросы логистики в контексте смарт-туризма и умных городов освещены в работах С.Нгеойвидхит и Т.Куранараттана, предложивших модель открытых инноваций для проектирования туристической логистики на основе смарт-маршрутов [17]. А.Фриас и Дж.Коэльо разработали методику логистической оптимизации туристических сетей, позволяющую минимизировать операционные издержки при максимизации качества сервиса [18].

Комплексный анализ роли устойчивых цепочек поставок в туристическом секторе представлен в исследовании Х.Шокри-Гарджана и М.Момени, предложивших модель устойчивой цепочки поставок для велнес-туристического центра с учётом скидок и качества обслуживания [19]. В.Нгамсиридхит рассмотрел адаптивную туристическую логистику на основе локального общественного транспорта на примере Паттайи [20].

Таким образом, анализ литературы позволяет констатировать, что, несмотря на значительный массив исследований, в науке отсутствует единая

концептуальная модель цифровой логистики, адаптированная к условиям развивающихся туристических рынков и интегрирующая принципы устойчивого развития, Индустрии 4.0 и клиентоориентированности. Настоящая работа призвана восполнить данный пробел.

Методология исследования. Исследование строится на сочетании общенаучных и специфических методов. В качестве методологической основы использованы принципы системного и структурно-функционального анализа, позволяющие рассмотреть логистику туристско-гостиничного сектора как многоуровневую систему взаимосвязанных элементов [1].

Информационную базу исследования составили: (1) научные публикации в рецензируемых журналах, индексируемых в базах Scopus, Web of Science и DOAJ за период 2019-2024 гг.; (2) статистические данные UNWTO, WTTC и Eurostat; (3) отраслевые аналитические доклады McKinsey Global Institute, Deloitte и Gartner Research; (4) материалы полевых исследований, проведенных автором в туристических предприятиях Азербайджана в 2022-2024 гг. (n=47 предприятий).

В работе применялись следующие методы: систематический обзор литературы (systematic literature review) по протоколу PRISMA; сравнительный анализ логистических практик туристских предприятий; структурное моделирование; метод экспертных оценок (опрос 23 специалистов отрасли). Обработка данных осуществлялась с применением методов описательной статистики и контент-анализа.

Научная новизна работы заключается в разработке авторской концептуальной модели Интегрированной Цифровой Логистики (ИЦЛ), включающей четыре взаимосвязанных уровня: операционный, тактический, стратегический и экосистемный. Данная модель отличается от существующих подходов тем, что учитывает специфику развивающихся туристических рынков и интегрирует принципы зелёной логистики и клиентоориентированности в единый управленческий контур.

Анализ и результаты. Современные цифровые инструменты логистики в туризме. Анализ современных логистических практик туристско-гостиничного сектора позволил идентифицировать пять ключевых цифровых инструментов, оказывающих наибольшее влияние на эффективность отраслевых операций. Данные инструменты систематизированы в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, наибольший экономический эффект для туристско-гостиничного сектора обеспечивают WMS и TMS-системы, позволяющие существенно сократить операционные издержки и повысить качество обслуживания. Внедрение IoT-технологий принципиально изменяет подходы к отслеживанию багажа и контролю качества продовольственного снабжения гостиниц [3].

Таблица 1.

Цифровые инструменты логистики в туристско-гостиничном секторе

№	Инструмент / Система	Функциональные возможности	Эффект для туризма
1	WMS (Warehouse Management System)	Управление складскими запасами, отслеживание в реальном времени, автоматизация комплектации заказов	Сокращение дефицита запасов на 35%, ускорение обслуживания на 28%
2	TMS (Transportation Management System)	Оптимизация маршрутов, мониторинг транспорта, управление перевозчиками	Снижение транспортных расходов на 15-22%
3	IoT-сенсоры и RFID-технологии	Отслеживание багажа, контроль температурной цепи, мониторинг состояния объектов	Снижение потерь багажа на 67%, контроль качества продуктов питания
4	AI-прогнозная аналитика	Прогнозирование спроса, динамическое ценообразование, персонализация предложений	Повышение загрузки на 12-18%, рост RevPAR на 9%
5	Блокчейн в цепочках поставок	Прозрачность транзакций, верификация поставщиков, смарт-контракты	Сокращение мошенничества на 45%, снижение бумажного документооборота

Источник: составлено автором на основе [10, 11, 14, 15, 19].

Концептуальная модель интегрированной цифровой логистики (ИЦЛ). На основе проведённого анализа автором разработана концептуальная модель Интегрированной Цифровой Логистики (ИЦЛ) для туристско-гостиничного сектора (рис. 1). Модель включает четыре взаимосвязанных уровня управления.

Операционный уровень охватывает повседневные логистические процессы: управление запасами, транспортировку, складирование и дистрибуцию. На данном уровне цифровые технологии обеспечивают автоматизацию рутинных операций и минимизацию ошибок персонала [4].

Тактический уровень включает среднесрочное планирование логистических операций, управление взаимоотношениями с поставщиками и оптимизацию транспортных маршрутов. Ключевым инструментом на данном уровне выступают TMS-системы и платформы коллаборативного планирования (CPFR) [7].

Стратегический уровень предполагает формирование долгосрочной логистической политики предприятия, включая выбор логистических партнёров, разработку стратегии устойчивого развития и инвестиционное планирование в области логистической инфраструктуры [8].

Представленная на рис. 1 концептуальная модель ИЦЛ наглядно отражает иерархическую природу цифровой логистики в туристско-гостиничном секторе. Модель построена по принципу восходящей интеграции: каждый нижестоящий уровень формирует операционную основу для

функционирования вышестоящего, тогда как каждый вышестоящий уровень задаёт стратегические ориентиры для нижестоящего. Данная архитектура принципиально отличает предложенную модель от линейных схем управления, широко распространённых в традиционной логистике.

Источник: разработано автором.

Рис. 1. Концептуальная модель интегрированной цифровой логистики (ИЦЛ) в туристско-гостиничном секторе

Операционный уровень (нижний блок модели) включает базовые процессы -управление запасами, складирование, транспортировку и дистрибуцию. Визуально он представлен наиболее широким блоком, что отражает его фундаментальный характер: именно здесь генерируется основной объём первичных данных, которые в дальнейшем обрабатываются на вышестоящих уровнях. Тактический уровень аккумулирует данные операционного блока и обеспечивает их преобразование в управленческие решения среднесрочного горизонта: планирование маршрутов, выбор поставщиков, CPFR-прогнозирование. Стратегический уровень определяет вектор долгосрочного развития-инвестиционную политику, выбор логистических партнёров и формирование ESG-повестки предприятия в части зелёной логистики.

Центральным элементом модели, объединяющим все четыре уровня, выступает цифровое ядро-интегрированная платформа управления данными (Data Integration Layer). Именно её наличие отличает модель ИЦЛ от традиционных логистических схем: сквозной обмен данными в режиме реального времени между уровнями позволяет достичь синергетического

эффекта, недостижимого при изолированном применении отдельных инструментов. Апробация модели на материалах туристских предприятий Азербайджана показала, что предприятия, реализовавшие все четыре уровня ИЦЛ, демонстрируют показатели операционной эффективности на 35-40% выше среднеотраслевых. Это подтверждает практическую значимость предложенной архитектуры как для отдельных туристских компаний, так и для формирования региональной логистической инфраструктуры туризма в целом.

Экосистемный уровень отражает интеграцию туристского предприятия в широкую цифровую экосистему, включающую платформенных агрегаторов, государственные цифровые сервисы, транспортных операторов и туристические дестинации [11]. Именно этот уровень обеспечивает синергетический эффект цифровой трансформации.

Влияние цифровой логистики на ключевые показатели туристских предприятий.

Для оценки практического воздействия цифровых логистических решений автором проведён сравнительный анализ показателей деятельности 47 туристских предприятий Азербайджана, сгруппированных по уровню цифровизации логистических процессов. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительные показатели эффективности туристских предприятий по уровню цифровизации логистики (прогноз на 2025 г.)

Показатель	Низкий уровень цифровизации (n=18)	Средний уровень цифровизации (n=17)	Высокий уровень цифровизации (n=12)
Индекс удовлетворённости клиентов (CSI), 0-100	63,8	77,1	91,3
Операционные издержки (% выручки)	36,5%	27,8%	19,4%
Время обработки заказа (часы)	17,2	8,5	3,6
Доля дефектных поставок (%)	11,9%	5,7%	1,4%
Коэффициент лояльности туристов (NPS)	32	57	81
Углеродный след (кг CO ₂ /турист)	45,1	30,2	16,8

Источник: составлено автором на основе данных 2024 г. и экспертных прогнозов; значения скорректированы с учётом тенденций цифровизации туристской отрасли на 2025 г.

Прогнозные данные таблицы 2 на 2025 год убедительно свидетельствуют о сохранении и усилении прямой зависимости между уровнем цифровизации логистических процессов и результативностью туристских предприятий по всем анализируемым показателям. Предприятия с высоким уровнем

цифровизации демонстрируют прогнозный индекс удовлетворённости клиентов (CSI) на уровне 91,3 балла против 63,8 у предприятий с низким уровнем - разрыв составляет 43,1%. Операционные издержки при высоком уровне цифровизации прогнозируются на уровне 19,4% выручки, что на 17,1 п.п. ниже, чем у группы с низкой цифровизацией (36,5%). Сокращение углеродного следа на предприятиях с высокой цифровизацией (16,8 кг CO₂/турист) относительно группы с низкой цифровизацией (45,1 кг CO₂/турист) составит около 62,7%, что отражает возрастающую роль зелёной логистики в повестке устойчивого развития. Данные прогнозы коррелируют с выводами международных исследований [12, 15, 19] и подтверждают целесообразность ускоренного перехода к цифровым моделям управления логистикой в туристско-гостиничном секторе.

Особого внимания заслуживает прогнозируемая динамика показателя NPS (Net Promoter Score), отражающего лояльность туристов. В 2025 году переход от низкого к высокому уровню цифровизации обеспечивает рост NPS с 32 до 81 пункта (прирост 49 п.п.), тогда как в 2024 году данный разрыв составлял 48 п.п. (28-76). Устойчивое расширение разрыва между группами подтверждает накопительный эффект цифровой трансформации: предприятия, ранее инвестировавшие в цифровые логистические решения, демонстрируют ускоренный рост лояльности аудитории, что согласуется с тезисом о клиентоориентированности как ключевом долгосрочном результате цифровой трансформации логистики [13].

Зелёная логистика как императив устойчивого туризма. Интеграция принципов зелёной логистики в туристско-гостиничный сектор приобретает стратегическое значение в контексте глобальной повестки устойчивого развития [8]. Авторский анализ показывает, что предприятия, внедрившие комплексные программы зелёной логистики, достигают следующих результатов: снижение потребления энергии на 18-25%; сокращение пищевых отходов на 30-40% благодаря интеллектуальному управлению запасами; уменьшение выбросов CO₂ на 35-45% за счёт оптимизации транспортных маршрутов; повышение привлекательности для экологически осознанных туристов, доля которых, по данным Booking.com, составляет 73% всех путешественников.

Внедрение блокчейн-технологий обеспечивает полную прозрачность цепочек поставок продовольствия в гостиничном секторе, позволяя верифицировать экологичность и местное происхождение продуктов [19]. Это формирует новую ценностную пропозицию для потребителей, ориентированных на ответственное потребление.

Заключение и рекомендации. Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы. Во-первых, цифровая трансформация логистики является ключевым фактором повышения конкурентоспособности туристско-гостиничного сектора в условиях Индустрии 4.0. Авторский анализ 47 предприятий Азербайджана подтвердил прямую зависимость между уровнем цифровизации логистических процессов и

показателями операционной эффективности, клиентской удовлетворённости и экологической устойчивости.

Во-вторых, предложенная концептуальная модель ИЦЛ обеспечивает системный подход к цифровой трансформации логистики, охватывая операционный, тактический, стратегический и экосистемный уровни управления. Данная модель адаптирована к условиям развивающихся туристических рынков и может служить методологической основой для разработки корпоративных стратегий цифровизации.

В-третьих, интеграция принципов зелёной логистики и цифровых технологий формирует синергетический эффект, позволяющий одновременно снижать операционные издержки и углеродный след туристских предприятий.

На основе полученных результатов автором сформулированы следующие практические рекомендации:

1. Для туристских предприятий: поэтапное внедрение цифровых логистических систем (WMS → TMS → IoT → AI-аналитика) с приоритетом интеграции с существующими CRM-системами.

2. Для государственных органов управления туризмом: разработка программ субсидирования цифровизации малых и средних туристских предприятий; формирование национальных стандартов цифровой логистики в туризме.

3. Для отраслевых ассоциаций: создание совместных логистических платформ (consortium logistics) для туристских МСП, позволяющих распределить инвестиционные затраты на цифровые решения.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением влияния искусственного интеллекта и предиктивной аналитики на управление туристскими цепочками поставок, а также с разработкой отраслевых стандартов оценки зрелости цифровой логистики в туризме.

Список литературы.

1. Бондаренко С., Рябова В. (2020) Digital logistics in flow management in tourism. *Journal of information technology management*. №12. DOI:10.22059/jitm.2021.80734

2. UNWTO (2023) *International tourism highlights 2023 edition*. Madrid: UNWTO. P. 48

3. Zhu J., Zeng Z. и др. (2023) The space-time evolution and driving mechanism of coordinated development of modern logistics industry and tourism industry. *Journal of cleaner production*. № 423. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.138620

4. Shokri Garjan H., Momeni M. (2023) A sustainable supply chain for a wellness tourism center considering discounts and quality of service. *Expert systems with applications*. № 211. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.118682.

5. Dharmaratne D., Sura S. (2023) Interdependence of logistics and tourism: crafting a novel logistics concept in tourism. *Sustainable development research*. №5(1). DOI:10.30560/sdr.v5n1p87.

6. Mrnjavac E., Ivanov S. (2007) Logistics and logistics processes in a tourism destination. *Tourism and hospitality management*. № 13. P. 531-546

7. Maršanić R. (2014) Logistic traffic - a supply chain management factor in hospitality. *Tourism and hospitality management*. № 20(2). P. 221-231
8. Perkumiene D., Pranckunas R. (2020) The right to a clean environment: considering green logistics and sustainable tourism. *International journal of environmental research and public health*. № 17. DOI:10.3390/ijerph17093254.
9. Remenyik B., Sor L. (2021) Green purchase and logistics in the hungarian tourism and hospitality. *Economics & Management*. № 4(94). DOI:10.33146/2307-9878-2021-4(94)-129-136.
10. Jin Z., Du K. (2017) Discussion on tourism logistics based on the separation and combination of tourists and items theory. *American journal of industrial and business management*. №7. P. 537-547
11. Jansson A. (2022) Guided by data: a logistical approach to tourism in the platform economy. *Digital geography and society*. №3. DOI:10.1016/j.diggeo.2022.100040
12. Cheunkamon E., Jomnonkwao S. и др. (2021) Impacts of tourist loyalty on service providers: examining the role of the service quality of tourism supply chains. *Journal of quality assurance in hospitality & tourism*. DOI:10.1080/1528008X.2021.1995564
13. Jawabreh O., Mamdouh A. (2023) The influence of supply chain management strategies on organizational performance in hospitality industry. *Applied mathematics & information sciences*. № 17(5). P. 851-858
14. Frias A., Coelho J. (2022) Logistic optimization in tourism networks. *Journal of traffic and transportation engineering*. №10. P. 19-34. DOI:10.17265/2328-2142/2022.01.003
15. Ngeoywijit S., Kunaratnarug T. (2022) Open innovations for tourism logistics design: smart bus route for medical tourists in greater mekong subregion. *Journal of open innovation: technology, market, and complexity*. DOI:10.3390/joitmc8040173
16. Ajagunna I., Pope F. (2017) Tourism development and logistics in the Caribbean: will there be a symbiotic relationship? *Worldwide hospitality and tourism themes*. DOI:10.1108/WHATT-11-2016-0071
17. Reza S., Shaikh M. (2020) Relationship marketing and third-party logistics: evidence from hotel industry. *Journal of hospitality and tourism insights*. №3(3). DOI:10.1108/JHTI-07-2019-0095
18. Ngamsirijit W. (2017) The responsive tourism logistics from local public transport domain: the case of Pattaya city. *Big data and smart service systems*. Bahgkok: NIDA.
19. Ciacci A., Iazzi E. (2021) Environment, logistics and infrastructure: the three dimensions of influence of Italian coastal tourism. *Journal of sustainable tourism*. P. 1583-1607. DOI:10.1080/09669582.2021.1876715
20. Stipanovic C., Rudan E. (2014) The new strategic orientation in innovating hospitality logistics system. *Tourism and hospitality management*. № 20(2). P. 195-206